

УДК 34.343
DOI 10.5281/zenodo.17778325
Научная статья

ДОПРОС КАК СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

INTERROGATION AS AN INVESTIGATIVE ACTION: THE CONCEPT, SIGNS, FEATURES AND PROBLEMS OF LEGAL REGULATION

НИКОЛАЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».
ЯКУНИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
кандидат юридических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».

NIKOLAENKO TATYANA VLADIMIROVNA,
Pacific National University.
YAKUNIN DMITRY VLADIMIROVICH,
Candidate of Law, Associate Professor,
Pacific National University.

Статья посвящена анализу уголовно-процессуальных норм, регламентирующих производство допроса. Особое внимание автором уделено проблеме, связанной с производством данного следственного действия в ночное время в случаях, не терпящих отлагательств. При этом законодательством Российской Федерации не закреплен перечень случаев, не терпящих отлагательства, в результате наступления которых возникает необходимость в незамедлительном проведении следственного действия, в том числе в ночное время. Акцентируется внимание на нецелесообразности ограничения перечня таких случаев на законодательном уровне, так как это создает ряд проблем в следственной практике. В качестве компромиссного решения автор предлагает не создавать закрытого перечня случаев, не терпящих отлагательств, а ужесточить сам запрет, распространив его в ч. 3 ст. 164 УПК РФ не только на допрос, но и на очную ставку, проверку показаний на месте и предъявление для опознания.

This article analyzes criminal procedural rules governing interrogations. The author devotes particular attention to the problem associated with conducting this investigative action at night in urgent cases. However, Russian legislation does not define a list of urgent cases that necessitate immediate investigative action, including at night. The author emphasizes the inadvisability of limiting the list of such cases at the legislative level, as this creates a number of problems in investigative practice. As a compromise, the author proposes not creating a closed list of urgent cases, but rather tightening the prohibition itself by extending it in Part 3 of Article 164 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation not only to interrogations but also to confrontations, on-site verification of testimony, and identification parades.

Ключевые слова: *предварительное расследование, предварительное следствие, следственные действия, допрос, случаи не терпящие отлагательств.*

Key words: *preliminary investigation, preliminary investigation, investigative actions, interrogation, urgent cases.*

Введение.

Допрос нашел применение в судебно-следственной практике еще с древнейших времен. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что допрос относится к числу наиболее распространенных следственных действий. Цель проведения допроса заключается в получении показаний о ряде обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках расследования уголовных дел. Несмотря на высокую практическую значимость допроса, нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие его производство, все еще остаются несовершенными. В частности, до сих пор остается не решенной проблема квалификации ситуаций, возникающих в следственной практике, как случаев, не терпящих отлагательств. Несовершенство соответствующих правовых норм на практике приводит к злоупотреблениям со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Цель исследования заключается в комплексном анализе уголовно-процессуальных норм, регламентирующих производство допроса, для выявления проблем и формулированию предложений по их решению.

Проблема исследования заключается в необходимости поиска наиболее оптимального урегулирования вопросов, связанных с производством допроса в ночное время в случаях, не терпящих отлагательств. Установление императивных критериев, с одной стороны, может стать причиной утраты доказательств по уголовному делу. С другой стороны, отсутствие таких критериев нередко приводит к злоупотреблению со стороны сотрудников следственных органов.

Обзор научной литературы.

В современной науке существует два основных подхода к исследованию допроса. Представители первого подхода анализируют уголовно-процессуальные основы производства рассматриваемого следственного действия. Такого подхода к исследованию допроса придерживаются такие ученые, как С.Г. Загорьян и О. А. Котельникова [5], Е.А. Першина и В.Ю. Васютина [10], А.Д. Назаров и В.А. Мажинский [7], А.И. Баянов [1] и др. Второй подход подразумевает исследования тактики и приемов производства рассматриваемого следственного действия. Такой подход использовали в своих трудах ученые, как Р.Р. Галютдинов [2], Р.Р. Салахова [11], А.Х. Шкоталова [13], В. В. Глоба [3] и др. Следует отметить, что в современной науке фактически отсутствуют компаративистские исследования, в рамках которых осуществляется сравнение тактики и приемов производства допроса в России и зарубежных странах. Большая часть сравнительно-правовых исследований посвящена анализу уголовно-процессуальных основ данного следственного действия.

С. Г. Загорьян и О. А. Котельникова понимают под допросом «...регламентируемое уголовно-процессуальным законом следственное действие, заключающееся в построении диалога между субъектом предварительного расследования или судебного следствия и допрашиваемым лицом с целью получения информации, имеющей доказательственное значение по расследуемому уголовному делу» [5, с. 163].

В современном уголовном законодательстве определение данного следственного действия не закреплено. По нашему мнению, наиболее полно отражает признаки рассматриваемого следственного действия определение, предложенное Анализ приведенного определения позволяет выявить следующие характерные признаки рассматриваемого следственного действия:

- допрос представляет собой следственное действие;
- порядок проведения допроса определяется нормами уголовно-процессуального законодательства;
- цель производства допроса заключается в сборе информации, имеющей значение для расследования уголовного дела;

- допрос вправе проводить только лица, уполномоченные на то действующим уголовно-процессуальным законодательством;
- допрос осуществляется в форме диалога между уполномоченным на то лицом и допрашиваемым.

Проанализировав нормы действующего уголовно-процессуального законодательства, мы пришли к выводу, что в рамках допроса уполномоченное на то должностное лицо выясняет информацию, имеющую доказательственное значение для расследования уголовного дела. Соответственно, допросу могут быть подвергнуты лица, которые владеют такого рода информацией, либо лица, в отношении которых у органов предварительного расследования имеется обоснованное предположение о том, что они владеют такого рода информацией. В частности, действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность проведения допроса в отношении таких участников уголовного процесса, как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель.

Специфика производства допроса определяется Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — УПК РФ). Закон допускает производство допроса как в рамках предварительного следствия, так и в рамках дознания. При производстве допроса уполномоченное должностное лицо обязано соблюдать все требования и ограничения, предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законодательством. Анализ положений действующего уголовно-процессуального законодательства позволяет прийти к выводу о том, что производство данного следственного действия имеет достаточно жесткую регламентацию, несоблюдение которой влечет за собой не только ответственность следователя, но и возможность признания результатов допроса (то есть, показаний участника уголовного процесса) недопустимым доказательством, что делает невозможность отсылки на него как при составлении обвинительного заключения, а так и в процессе аргументации позиции обвинения в суде.

Реализация права на защиту в рамках производства рассматриваемого следственного действия характеризуется определенной спецификой. Здесь необходимо акцентировать внимание на предоставленной на законодательном уровне возможности личной встречи с защитником непосредственно перед производством допроса. Такое право предоставляется лицу, имеющему статус подозреваемого. Рассматриваемая встреча является значимой как для защитника, так и для его подзащитного. В частности, ее результаты позволяют защитнику определиться с линией защиты, которой он будет придерживаться в рамках производства по данному уголовному делу. Такое согласование является обязанностью, а не правом защитника. Действующее уголовно-процессуальное законодательство обязывает защитника согласовывать планируемые им действия со своим подзащитным.

Правоприменительной практике известны случаи, когда местом проведения таких бесед становился кабинет следователя. Присутствие следователя при беседе является еще одним распространенным нарушением. Указанные нарушения являются основаниями для подачи жалобы в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ. Любые нарушения права обвиняемого на защиту на практике могут стать причиной отмены приговора, вынесенного судом. Так, основанием для принятия решения Третьим кассационным судом общей юрисдикции об отмене приговора, вынесенного нижестоящим судом, стало отсутствие у подозреваемого защитника при производстве ряда следственных действий, включая допрос. В материалах уголовного дела, при этом, отсутствовали документы, подтверждающие факт того, что от участия защитника отказался сам подозреваемый [9].

Действующее уголовно-процессуальное законодательство регламентирует не только порядок производства допроса, но и отдельные вопросы процедурного характера. В качестве примера здесь можно привести ч. 2 ст. 189 УПК РФ, закрепляющий запрет на применение наводящих вопросов. В тоже время, на усмотрение следователя законодателем был оставлен

выбор тактических приемов производства рассматриваемого следственного действия. При их выборе должна приниматься во внимание специфика конкретного уголовного дела.

Одновременно с вышесказанным, необходимо отметить, что применение в процессе производства допроса полиграфа вызывает определенную критику как среди ученых, так и среди правоприменителей. Несмотря на то, что Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 [4] предусматривает возможность производства психофизиологической экспертизы лица, которая подразумевает применение полиграфа, судебная практика по данному вопросу остается крайне противоречивой. Показательным в данном случае является определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, на основании которого соответствующий протокол был признан недопустимым доказательством.

Отдельного рассмотрения требует запрет на производство всех следственных действий, включая допрос, в ночное время. Границы времени, которое следует считать ночным, установлено п. 21 ст. 5 УПК РФ, в соответствии с которым под ним подразумевается «...промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени» [12]. Не распространяется действие данного запрета на случаи, не терпящие отлагательств.

Положения УПК РФ не предусматривают дефиниции понятия «случай, не терпящий отлагательств». Отсутствуют также и четкие критерии, позволяющие квалифицировать те или иные ситуации, возникающие в следственной практике, в качестве таковых. Большинство представителей современной уголовно-процессуальной доктрины, включая таких ученых, как А.Д. Назаров, А.И. Баянов, В.А. Мажинский указывают на взаимосвязь случаев, не терпящих отлагательств, с неотложными следственными действиями, законодательное определение которых предусмотрено ст. 5 УПК РФ. Исходя из содержания данной уголовно-процессуальной нормы, рассматриваемые случаи непосредственно связаны с необходимостью обнаружения, фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования [7, с. 193].

Открытый перечень случаев, не терпящих отлагательств, указан в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 [8]. Высшая судебная инстанция включила в данный перечень возможность предотвращения или пресечения преступных действий. Возможность задержания подозреваемого, который может скрыться от органов предварительного следствия или суда, также была включена в рассматриваемый перечень. Формируя рассматриваемый перечень как открытый, высшая судебная инстанция оставила тем самым квалификацию ситуаций, возникающих в следственной практике, на усмотрение следователя.

Е.А. Першина и В.Ю. Васютина считают, что, устанавливая запрет на производство допроса в ночное время, законодатель принял во внимание специфику физиологических процессов, протекающих в человеческом организме. Следствием таких процессов является снижение физической и психической активности в ночное время, что приводит к замедлению реакций на внешние раздражители. В связи с этим, показания, данные при таких условиях, зачастую носят недостоверный характер или отличаются фрагментарностью и непоследовательностью [10, с. 32]. На практике такой подход к допросу используется в целях получения «нужных» показаний.

Нарушение рассматриваемого процессуального запрета в правоприменительной практике является основанием для признания результатов допроса, зафиксированных в соответствующем протоколе, недопустимым доказательством. Так, Верховный Суд Российской Федерации в одном из своих определений оставил оправдательный приговор, вынесенный нижестоящим судом, без изменений. При этом, признание протокола допроса несовершеннолетнего потерпевшего недопустимым доказательством высшая судебная инстанция признала законным. Аргументируя свое решение, суд указал на факт производства допроса в ночное время и использование следователем наводящих вопросов. При этом, каких-либо фактов,

подтверждающих, что имел место случай, не терпящий отлагательств, следствием представлено не было [6].

Отсутствие законодательного определения случаев, не терпящих отлагательств, и критериев, дающих возможность квалифицировать те или иные ситуации, возникающие в следственной практике в качестве таковых, нередко приводит к существенным затруднениям. Открытость перечня таких случаев, предложенного Верховным Судом Российской Федерации, решению таких затруднений способствует далеко не всегда. Такая ситуация приводит не только к возникновению определенных трудностей у правоприменителей, но и является причиной обширных дискуссий среди представителей российской уголовно-процессуальной доктрины. В частности, ученые до сих пор не выработали единой позиции относительно необходимости закрепления в действующем уголовно-процессуальном законодательстве дефиниции понятия «случай, не терпящие отлагательств» или закрытого перечня таких случаев.

Р.Р. Салахова и Л.А. Исаева по существу рассматриваемого вопроса высказывались, что включение вышеуказанных норм в содержание действующего уголовно-процессуального законодательства может привести к возникновению определенных проблем у следователя. Речь идет об уникальных ситуациях, возникающих в следственной практике. Наличие рассматриваемого перечня, сформулированного в закрытой форме, фактически лишит следователя возможности производства неотложных следственных действий. Следствием этого может стать утрата доказательств [11, с. 88].

Сторонники жесткой регламентации высказываются о том, что существующий в настоящее время уровень гарантий защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса является недостаточным. В связи с этим, они считают, что наличие рассматриваемых уголовно-процессуальных норм позволит повысить уровень правовой защищенности участников уголовного процесса от возможных злоупотреблений со стороны сотрудников следственных органов. Разновидностью таких злоупотреблений является производство следственных действий в ночное время при отсутствии законных на то оснований. Высказывая данное мнение, его сторонники руководствуются приоритетом обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе. Исходя из этого, наличие в действующем уголовно-процессуальном законодательстве таких критериев предоставит дополнительные гарантии, защищающие участников уголовного процесса от произвольного применения соответствующих положений в целях нарушения о производстве следственных действий в ночное время [13, с. 235].

Рассмотрев аргументы, предложенные сторонниками обеих позиций, мы приходим к выводу о том, что внесение изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство посредством закрепления дефиниции и перечня случаев, которые необходимо квалифицировать как не терпящие отлагательств, является нецелесообразным. Закрепление указанных уголовно-процессуальных норм фактически лишат следователя возможности действовать с учетом обстоятельств, характеризующих конкретную ситуацию. Речь идет о таких ситуациях, которые представляют собой случаи, не терпящие отлагательств, но, при этом, не включенные в соответствующий перечень в силу своей уникальности. Одновременно с этим, проблема, связанная с недостаточным уровнем гарантированности обеспеченности прав и свобод участников уголовного процесса, не утрачивает своей актуальности.

В качестве компромиссного предложения в целях решения указанной ситуации считаем целесообразным внести изменения в действующее уголовно-процессуальное законодательство, на основании которых будет установлен запрет на производство определенных следственных действий в ночное время. При этом, действие указанного запрета необходимо распространить не только на допрос, но и на такие следственные действия, как очная ставка, проверка показаний на месте и предъявление для опознания. Данный запрет необходимо за-

крепить в содержании ч. 3 ст. 164 УПК РФ, который после внесенных в него изменений будет выглядеть следующим образом: «3. Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. Производство таких следственных действий, как допрос, очная ставка, проверка показаний на месте, предъявление для опознания в ночное время запрещено».

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к выводу о том, что допрос является следственным действием, цель которого заключается в получении сведений, которые являются значимыми для расследования уголовного дела от участников уголовного процесса. Анализ признаков, присущих допросу, позволил сформулировать следующее его определение: допрос представляет собой регламентированное нормами уголовно-процессуального законодательства следственное действие, осуществляемое уполномоченным на то лицом с целью получения сведений, имеющих доказательственное значение в рамках расследования уголовного дела.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баянов А.И., Стойко Н.Г., Назаров А.Д., Шагинян А.С., Смирнова И.Г. Процессуальные последствия наводящих вопросов в уголовном судопроизводстве // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2025. Вып. 16, № 2. С. 323–340. DOI 10.21638/spbu14.2025.203.
2. Галютудинов Р. Р., Шарафуллина Э. М. Особенности предъявления для опознания особых предметов // Наукосфера. 2022. № 11-2. С. 512–516.
3. Глоба В. В. Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого): проблемы классификации // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2024. №1. С. 73–78. DOI 10.23672/SAE.2024.46.63.022.
4. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (в ред. от 27.09.2023) // Российская газета. 2005.
5. Загорьян С. Г., Котельникова О. А. Допрос как следственное действие в российском уголовном судопроизводстве // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 2 (105). С. 155–164.
6. Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 30.11.2021 № 77–2598/2021 // СПС «Консультант Плюс». URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ003&n=35963#nlGKQ3V5L2wAdDXV> (дата обращения: 25.11.2025).
7. Назаров А. Д., Баянов А. И., Мажинский В. А. О целесообразности проведения следственных действий, предполагающих получение показаний, в ночное время при наличии случаев, не терпящих отлагательства // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2021. № 4 (45). С. 190–196.
8. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.06.2017 № 19 // Управление МВД России по Смоленской области. URL: <https://67.xn--b1aew.xn--p1ai/document/11621021> (дата обращения: 25.11.2025).
9. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2014 № 56-АПУ14-34 // СПС «Консультант Плюс». URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=420099#hCFPQ3VbxT7mSiJa>. (дата обращения: 25.11.2025).
10. Першина Е. А., Васютина В. Ю. Допрос в ночное время - проблемы правового регулирования // 6 Konferenz wissenschaft und bildung: in- und ausländische erfahrung: сборник научных трудов конференции (Хельсинки, 29 января 2024 г.). Хельсинки: Henze Verlag, 2024. С. 31–34.
11. Салахова Р. Р., Исаева Л. А. Проблемные аспекты организации и проведения допроса подозреваемого в совершении преступления // Проблемы укрепления законности и правопорядка в современном обществе: сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической кон-

ференции, посвященной профессиональному празднику «День сотрудника органов внутренних дел» 2023. С. 86–89.

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 31.07.2025) // Российская газета. 2001.

13. Штокалова А.А., Батковская А.А. Преобразование следственных органов в России: положительные аспекты // Научный альманах Центральной Черноземья. 2022. № 1-5. С. 232–239.

Поступила в редакцию: 24.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Николаенко Т. В., Якунин Д. В., 2025.